

IJTIMOY HAYOTNI O‘RGANISHDA DIALEKTIK VA METAFIZIK YONDASHUVLAR

Usmanova Shohsanam

Igamberdiyev Doniyorbek

Andijon davlat pedagogika instituti Katta o‘qituvchilari

Aslonov Azimjon, Xudayberganov Yangiboy, Vohidov Shaxob

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy hayotni o‘rganishda dialektik va metafizik yondashuvning o‘rni hamda ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Dialektika, metafizika, ratsionalizm, G‘arb falsafasi, sofistlar

Абстрактный. В данной статье говорится о роли и значении диалектико-метафизического подхода в изучении общественной жизни.

Ключевые слова. Диалектика, метафизика, рационализм, западная философия, софисты.

Abstract. This article talks about the role and importance of the dialectical and metaphysical approach in the study of social life.

Keywords. Dialectic, metaphysics, rationalism, Western philosophy, sophists.

Dialektika [yun. dialektike (techne) — suhbat olib borish, bahslashish san’ati] — borliqning vujudga kelishi, uning taraqqiyoti haqidagi falsafiy ta’limot hamda voqelikni bilish va unga asoslangan tafakkur uslubi. "Dialektika" tushunchasi falsafa tarixida dastlab hozirgi ma’nosidan boshqacha tushunilgan. Yunon falsafasida Dialektika muxolifning muhokamasidagi ziddiyatlarni ochib tashlash, munozara orqali haqiqatni topish san’atini anglatgan. Keyinchalik bu usul tabiat hodisalariga tatbiq etila boshlagan, bilish uslubiga aylangan. Dialektik tafakkur voqelikni bilish jarayoni sifatida inson, jamiyat bilan bog‘liklikda paydo bo‘lgan. Voqelikni bilish va uni inson manfaatlari yo‘lida o‘zgartirishning dialektik uslubini anglashga intilish qadim zamonlarga borib taqaladi. Bu intilish dastlab Sharqda paydo bo‘lib, antik davrda o‘z takomiliga yetgan. Falsafa tarixida Dialektika turlicha talqin qilingan. "Dialektika" so‘zi ilk bor Sokrat (Suqrot) tomonidan qo‘llanilgan. U dialektikani bir-biriga zid, qarama-qarshi fikrlar to‘qnashuvi orqali haqiqatni topish san’ati deb bilgan. Geraklit ijodida dialektika o‘zining antik davrdagi eng yorqin ko‘rinishiga ega bo‘ldi. Geraklit fikricha, dialektika — muttasil harakatdagi olam ichki jihatdan ziddiyatli va u doimiy vujudga kelish, rivojlanish hamda tanazzulga yuz tutish — qarama-qarshiliklar birligidan iborat. Mazkur davrda Geraklit va boshqa yunon faylasuflari ta’limotlari negizida sofistlarning salbiy tusdagi dialektikasi vujudga keladi. Sofistlar haqiqatni borliq dialektikasidan emas, bahslar olami, ruhiyatidan axtarib, ziddiyatli inson

tafakkurini harakatga keltirdilar, oxir-oqibatda bilish faqat nisbiy, gumoniy, taxminan ekanligini e’tirof etishgacha borib yetdilar. O’rta asrlardan 18-asrgacha dialektika oddiy (maktabda o’qitiladigan) mantiq ilmi sifatida tushunib kelindi. Platon dialektikani narsalarning ideal mohiyatini bilish maqsadida tushunchalarni bo‘lak-bo‘laklarga ajratish, so‘ng bir-biri bilan o‘zaro bog‘lash uslubi deb hisoblagan. Kuzalik Nikolay, J. Bruno dialektikani qara-maqarshiliklarning mos kelishi haqidagi ta’limot deb ta’kidlashgan. Kantnit fikricha, dialektika voqelikni tajriba, hissiy bilimlar orqali emas, balki sof tafakkur asosida bilishga intiladi. Gegel dialektikani borliq, ruh va tarix taraqqiyotining ziddiyatlarini anglashning umumiy uslubi deb bildi. Falsafa tarixida dialektikaning 3 ta asosiy shakli tarkib topdi: 1) qadimgi dunyodagi ilk, stixiyali, sodda D. (Geraklit, Platon va b.); 2) nemis mumtoz idealistik (xususan, Gegel) falsafasi; 3) K. Marks va F. Engels asos solgan materialistik D. K. Marks, F. Engels va xususan, V.I. Lenin dialektikani vokelikni bilish va uni inqilobiy o‘zgartirish qaqidagi ta’limot hamda buning tegishli uslubi deb hisobladilar. Marksistik utopiya dialektika qonunlarida insoniyatning yalpi baxtsaodatga borish kafolatini ko‘radi. 20-asr G‘arb falsafasida dialektika neogegelchilik, ekzistensializm, diniy falsafaning turli oqimlarida rivojlandi.

Metafizika voqe’lik prinsiplarini o‘rganuvchi falsafiy tadqiqotdir. U o‘z ichiga kosmologiya va ontologiyani oladi. Metafizika shuningdek mavjudlik va olam tabiatini izohlashga harakat qiladi. Metafizika (yunoncha, meta ta physika — fizikadan so‘ng) — borliqning sezgilardan yuqori turuvchi prinsiplari va umumiy asoslari to‘g‘risidagi fand. Fizikada tadqiqotchi bevosita hissiy ob‘yektlar ustida izlanish olib borsa, metafizikada esa tadqiqotchi sezgilar vositasida anglab olish mumkin bo‘lmagan ob‘yektlarni tadqiq etadi. Metafizikaning tadqiqot mavzuiga kiruvchi sifat, mazmun, mohiyat, hodisa va boshqa ob‘yektlar to‘g‘risida fikr yuritganda ularni bevosita ko‘rib bo‘lmaydi, ular boshqa narsa va hodisalarning o‘zaro aloqadorliklari jarayonida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan tarixan metafizika atamasi, ko‘pincha, falsafa atamasining sinonimi sifatida ishlatilgan.

Metafizika atamasining paydo bo‘lishi Aristotelning „Metafizika“ nomli asari bilan bog‘liqligi haqidagi fikr falsafiy adabiyotlarda keng tarqalgan. Ammo metafizika atamasini Platon asarlarida mustaqil bilish metodi sifatida uchratish mumkin. Aristotelning „birinchi falsafa“ga oid tabiiy-ilmiy masalalarni qamrab olgan ma’ruza va asarlarini Andronik Rodoskiy to‘plab, uni „Metafizika“ deb nomladi. U 14 kitobdan iborat to‘plamdir. Aristotel tuzgan fanlar tasnifida o‘zining ahamiyati, qadrqimmatini jihatdan birinchi o‘rinni borliq haqidagi fan egallaydi. Aristotel uni „birinchi falsafa“ yoki teologiya (xudo haqidagi ta’limot) deb ataydi. Bu falsafa „ikkinchi falsafa“ (ya’ni fizika)dan shu bilan farq qiladiki, fizikada bevosita sezgilar orqali seziladigan aniq ob‘yektlar tadqiq qilinsa, „birinchi falsafa“da borliqning materiya va shaklning aniq bog‘lanishiga bog‘liq bo‘lmagan jihati, asl ildizi tadqiq

qilinadi. Aristotel fikricha, metafizika insonning sub’yektivligi bilan ham, inson faoliyati bilan ham bog‘lanmagan bo‘lib, u fanlarning ichida eng qimmatlisi, inson hayotining vositasi, quvonchining manbaidir.

Hozirgi zamonda metafizika xilma-xil talqin etilishiga qaramasdan, metafizikani inson borlig‘ining eng umumiy asoslarini o‘rganuvchi falsafiy ta’limot deyish mumkin. Shunday qilib, metafizika voqelikka yondashish, uni o‘rganish uslubi, metodidir. Voqelikni faqat to‘xtovsiz o‘zgarish, rivojlanish jarayonida tadqiq etib bo‘lmaydi. Shu sababli voqelikning muayyan qirrasini, tomoni, holati, jihatini voqelikdan ajratib o‘rganishda, uni mavhumlashtirish, umumlashtirish, ideallashtirishda metafizikaning tadqiqot metodi fanda kerak bo‘ladi. Hozirgi zamon falsafasida ham metafizikaga ikkiyoqlama munosabat mavjud. Metafizikani ratsionalizm nuqtai nazaridan yoqlovchilar ham, uni mavhum ontologizmni ifodalovchi quruq falsafabozlik deb qarovchilar ham topiladi. Umuman olganda, metafizika olamga yondashishning bir falsafiy usulidir. Uni biryoqlama inkor etish ham, mutlaqlashtirish ham to‘g‘ri emas. Metafizika bilish metodi, voqelikni anglashda metodologik mo‘ljallanishi mumkin. Bu metoddan boshqa metodlar bilan umumiy birlikda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati (References):

1. Falsafa. Qomusiy lug‘at. - T., “Sharq”, 2004 yil.
2. J.Tulenov Jamiyat falsafasi. Oltinchi bo‘lim. - T., 2001 yil.
3. Falsafa. O‘quv qo‘llanma. E.Yusupovning umumiy tahrir ostida. - T., “Sharq”, 1999 yil.
4. Falsafa asoslari. Axmedova M. va V.S. Xon tomonidan tahrirlangan). - T., tahrir. "Mehnat", 2004 yil.
5. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.
6. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.
7. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55
8. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR